

ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТӨМЕНДЕТУ ЖОЛДАРЫ

**ЕРДЕН МҰХИДДИН
БИГЕНОВ ТҰРДЫБЕК**

С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық Зерттеу Университеті
Жер ресурстарын басқару, сәулет және дизайн факультеті
“Кадастр” кафедрасы мамандығының 2-курс студенттері

Кіріспе:

Мағынасы: Қазақстандағы жер ресурстары экономикалық және әлеуметтік дамудың маңызды факторы. Дегенмен, жер қатынастары саласында сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жиі кездеседі. Бұл мәселе ауыл шаруашылығының, инвестицияның дамуына кедергі келтіреді, қоғамда әділетсіздік сезімін тудырады.

Мақсаты: Жер қатынастары саласындағы жемқорлық қауіптерін талдап, тиімді шешімдер ұсыну.

Міндеттері:

Жер қатынастары саласындағы негізгі тәуекелдерді анықтау.

Сыбайлас жемқорлықтың салдарын көрсету.

Тәуекелдерді төмендету жолдарын зерттеу.

Қолдану маңызы:

Бұл зерттеу жер ресурстарын әділ пайдалану, коррупцияны азайту және қоғам сенімін арттыруға бағытталған.

Негізгі бөлім:

1. Жер ресурстары саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері.

Қазақстанда жер ресурстары-экономиканың, ауыл шаруашылығының және қоғам тұрақтылығының маңызды факторы. Дегенмен, бұл салада сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жиі кездеседі.

Негізгі тәуекелдер:

Жерді бөлу және жекешелендіру кезінде әділетсіз шешімдер: Кейбір лауазымды тұлғалар жер учаскелерін жеке пайдасына бөлуі мүмкін.

Арендаға беру кезіндегі проблемалар: жерді жалға беру кезінде ашықтық болмағандықтан, белгілі бір тұлғаларға артық артықшылықтар берілуі мүмкін.

Кадастр және геодезия саласындағы тәуекелдер: кейде жер учаскесінің нақты шекаралары, мәртебесі туралы ақпарат толық емес немесе дұрыс берілмейді.

Ақпараттық жабдықтығы: жерге қатысты деректердің көпшілікке қолжетімсіз болуы тәуекелдерді арттырады.

2. Сыбайлас жемқорлықтың салдары.

Сыбайлас жемқорлықтың жер ресурстары саласына әсері бірнеше бағытта байқалады:

Экономикалық салдары:

- Жер тиімсіз бөлінуі ауыл шаруашылығы мен инвестицияның дамуына кедергі жасайды.
- Жеке және мемлекеттік жобалар шығынға ұшырайды.

Әлеуметтік салдары:

- Азаматтар арасында әділетсіздік сезімі пайда болады.
- Қоғамда мемлекетке сенім төмендейді.

Экологиялық салдары:

• Жерді мақсатсыз пайдалану топырақтың тозуына және табиғи ресурстардың азаюына әкеледі.

- Жердің сапасының нашарлауы экожүйеге кері әсер тигізеді.

3. Жемқорлық тәуекелдерін төмендету жолдары.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту үшін бірнеше тиімді шаралар бар:

Жер қатынастарын цифрландыру:Электронды кадастр,онлайн аукциондар арқылы жер бөлу процессін ашық ету.

Ашықтық және қоғамдық бақылау:қоғамдық ұйымдар,БАҚ және азаматтар жер қатынастарының әділдігін бақылай алады.

Заңнаманы қатаңдату және жауапкершілікті арттыру:

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдарды жетілдіру.

Лауазымды тұлғалардың заң алдындағы жауапкершілігін күшейту.

4.Жер ресурстарын тиімді пайдалану жүйесін енгізу.

Жер учаскелерін мақсатқа сай және әділ бөлу.

Қоғам мен мемлекетке есеп беретін жүйелерді құру.

Қорытынды:

Қазақстандағы жер ресурстары-елдің экономикалық және әлеуметтік дамуы үшін аса маңызды табиғи байлықтардың бірі.Дегенмен,жер қатынастары саласында сыбайлас жемқорлық тәуекелдері әлі де бар,бұл экономикаға,қоғамға және экологияға кері әсерін тигізеді.

Мақалада зерттелгендей:

1.Жерді бөлу,жалға беру,жекешелендіру кезінде әділетсіз шешімдер қабылдануы мүмкін.

2.Сыбайлас жемқорлық экономикалық шығындар,әлеуметтік әділетсіздік пен табиғи ресурстардың тиімсіз пайдалануына алып келеді.

3.Тәуекелдерді төмендету үшін цифрландыру,ашықтық,қоғамдық бақылау және заңнамалық шараларды күшейту маңызды.

Осы жолдар арқылы жер ресурстарын әділ және тиімді пайдалану,сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту және қоғам сенімін арттыруға мүмкіндік бар.